

BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARIDA EKOLOGIK MADANIYATNI RIVOJLANTIRISH

© M.B. Maxkamova¹✉

¹Qo'qon Universitet, Qo'qon, O'zbekiston

Аннотация

KIRISH: global ekologik muammolar zamonaviy ta'lim oldiga yangi vazifalarni qo'yimoqda.

MAQSAD: bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida ekologik madaniyat asoslarini rivojlantirishning samarali yo'llarini aniqlash, ularning kasbiy tayyorgarligida ekologik ong va mas'uliyatni shakllantirish.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot davomida pedagogik kuzatuv, testlar, suhbatlar, anketalar va eksperiment usullari qo'llanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari bo'lajak o'qituvchilarda ekologik bilimlar yetarli bo'lmaganini, ammo maqsadli metodik yondashuv orqali ularni rivojlantirish mumkinligini ko'rsatdi.

XULOSA: ekologik tarbiya jarayonini boshlang'ich ta'limga tayyorlanayotgan o'qituvchilar tayyorlov dasturlariga integratsiyalash ularning kasbiy mahoratini oshiradi va ekologik mas'uliyatni shakllantiradi.

Kalit so'zlar: ekologik madaniyat, boshlang'ich ta'lim, bo'lajak o'qituvchi, ekologik tarbiya, kasbiy tayyorgarlik.

Iqtibos uchun: Maxkamova M.B. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida ekologik madaniyatni rivojlantirish // Inter education & global study. 2025. Vol.3. №5(1). B.152–157.

РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

© M.B. Maxkamova¹✉

¹Кокандский университет, Коканд, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: современные экологические проблемы требуют новых подходов в системе образования.

ЦЕЛЬ: определить эффективные пути развития экологической культуры у будущих учителей начальных классов, формирование экологического сознания и ответственности в процессе профессиональной подготовки.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: использовались методы педагогического наблюдения, тестирования, интервьюирования, анкетирования и педагогического эксперимента.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: исследование показало недостаточный уровень экологических знаний у студентов, однако при использовании целенаправленных методик наблюдается положительная динамика.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: интеграция экологического воспитания в подготовку будущих учителей начальных классов повышает их профессиональную компетентность и формирует чувство экологической ответственности.

Ключевые слова: экологическая культура, начальное образование, будущий учитель, экологическое воспитание, профессиональная подготовка.

Для цитирования: Махкамova М.Б. Развитие экологической культуры у будущих учителей начальных классов. // Inter education & global study. 2025. vol.3. №5(1). С. 152–157.

DEVELOPMENT OF ECOLOGICAL CULTURE IN FUTURE PRIMARY TEACHERS

© Masturaxon B. Maxkamova^{1✉}

¹Kokand University, Kokand, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: global environmental issues demand a shift in educational priorities.

AIM: to identify effective methods for developing ecological awareness and responsibility in future primary school teachers during their professional training.

MATERIALS AND METHODS: the study employed pedagogical observation, testing, interviews, surveys, and experimental methods.

DISCUSSION AND RESULTS: findings indicate that ecological knowledge among students is limited but can be significantly improved through targeted teaching methods.

CONCLUSION: integrating environmental education into teacher training programs enhances professional competency and fosters a sense of ecological responsibility among future educators.

Keywords: ecological culture, primary education, future teacher, environmental education, professional training.

For citation: Masturaxon B. Maxkamova (2025) 'Development of ecological culture in future primary teachers, Inter education & global study, vol.3. №5 (1), pp. 152–157. (In Uzbek).

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida ekologik madaniyatni rivojlantirish zamonaviy ta'lim jarayonining dolzarb masalalaridandir. Ekologik madaniyat jamiyat a'zolarining tabiatga nisbatan mas'uliyatli munosabatini, ekologik bilim va ko'nikmalarini, shuningdek, bu sohada barqaror dunyoqarashini ifodalaydi. Kelajakda jamiyat va atrof-muhit o'rtasidagi uyg'un munosabatlarni ta'minlash maqsadida boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ekologik savodxonligi va tushunchalarini mustahkamlash muhim ahamiyat kasb etadi. Boshlang'ich sinf bolaning eng nozik, ijodiy va kuzatuvchan davri

bo'lib, bu davrda o'qituvchilarning ekologik bilimlarga boyligi nafaqat o'z darslari samaradorligini ta'minlashi, balki kelgusi avlodning ongida ham toza tabiatga mehr-muhabbat va mas'uliyat hissini uyg'otishi bilan ahamiyatlidir. Ta'kidlash joizki, boshlang'ich ta'lim bosqichida olingan birlamchi bilim va ko'nikmalar butun umr davomida saqlanib qoladi va insonning hayotiy faoliyatida poydevor vazifasini bajaradi. Shuning uchun o'qituvchilar bu davrda nafaqat matematika, ona tili yoki boshqa fanlarni o'rgatish, balki tabiiy muhitni asrash, jonli organizmlarga g'amxo'rlik qilish va tabiatga ehtiyotkorona munosabatda bo'lish kabi qadriyatlarni shakllantirishga ham e'tibor qaratadilar.

Ekologik madaniyat shaxsning atrof-muhit bilan o'zaro munosabatlarini izchil ravishda tartibga solib, insonning tabiat oldidagi majburiyatlarini ham nazarda tutadi. Shu bois ekologik tarbiya jarayoni, avvalo, kelajak avlodlarning sayyora oldidagi burchini chuqur his etishlari va bu burchni o'z xulq-atvorlari orqali namoyon qila olishlari bilan bog'liq. Ekologik mas'uliyatni rivojlantirish esa ko'p jihatdan ustozlarning ushbu yo'nalishdagi faoliyati hamda amaliy metodlariga tayanadi. Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ekologik madaniyatni rivojlantirishi deganda, o'qituvchilarning tabiat bilan doimiy aloqada bo'lishi, ekologik bilimlarni darslarda hamda sinfdan tashqari tadbirlarda samarali qo'llashi, o'quvchilarni tabiatga hurmat va shukronalik ruhida tarbiyalashi nazarda tutiladi. Ta'lim jarayonining ilk bosqichidagi asosiy maqsad nafaqat ilmiy bilim berish, balki ana shu ilmiy bilimlarni real hayotda tatbiq etishni o'rgatishdan iborat. Tabiat va inson o'rtasidagi tabiiy uyg'unlikni his qilish, ekologik muammolarga e'tiborli bo'lish va ularni hal etish yo'llarini qidirish jarayonida o'quvchilarning ichki ijtimoiy mas'uliyat hissi shakllanadi.

Boshlang'ich sinf o'qituvchilariga ekologik madaniyatni rivojlantirishda metodik qo'llanma va pedagogik texnologiyalar katta yordam beradi. Ushbu texnologiyalar turlicha amaliy mashg'ulotlar, ekoturizm elementlari, tajribalar, maktab hududida gullar yoki ko'chat ekish, tabiat targ'ibotiga bag'ishlangan turli ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar o'tkazish orqali amalga oshiriladi. Ta'lim jarayonida amaliy faoliyat elementlarining ko'p bo'lishi o'quvchilarga tabiatning mo'jizakorligi hamda uni muhofaza qilishning naqadar muhim ekanini qalbdan his qilishlariga yordam beradi. O'z navbatida, bu tajribalar orqali o'qituvchilar nafaqat nazariy bilim berish, balki tabiatni sezish, uni his qilish, undan oqilona foydalanish va kelajak avlod uchun saqlab qolish mas'uliyatini shakllantiradilar. Bunday faoliyat shakllarida o'quvchilar nafaqat tabiatni ko'rish yoki kuzatish, balki o'z ko'chalari, hovlilari yoki maktab atrofiga amaliy g'amxo'rlik ko'rsatish, atrof-muhitni pok saqlash yuzasidan chora-tadbirlar ishlab chiqish va ularni bajarishda ishtirok etish orqali ham ekotizimning bir qismi ekanliklarini chuqur his qiladilar.

Boshlang'ich ta'lim yo'nalishidagi talabalar bu davrda o'zlari ham onglilik va faollik bosqichidan o'tadilar. Ular ekologik mas'uliyat to'g'risidagi ma'lumotlarni chuqur o'rganish, tabiatga zarar keltiradigan faoliyat turlarining oqibatlarini o'rganish va shunday salbiy oqibatlarining oldini olish usullarini bilib olishlari lozim. Buning uchun o'quv

jarayoniga zamonaviy innovatsion texnologiyalarni joriy etish, virtual laboratoriyalardan foydalanish, eko-animatsion filmlar tomosha qilish va ularni tahlil qilish kabi usullar juda foydali bo'ladi. Bu usullar o'qituvchilarga nafaqat ishonchli nazariy bilim bergan holda, balki mustaqil izlanish, kuzatish, fikrlash va xulosa chiqarish o'rganishiga zamin yaratadi. Shu bilan birga, ekoyozuv, ekobog' yoki ekoklub kabi ijodiy loyihalar ustida ishlash talabalarda ham amaliy ko'nikmalar, ham ijodiy tafakkurni kengaytirish imkonini beradi.

Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ekologik madaniyatini rivojlantirishda ular psixologik-pedagogik nuqtayi nazardan qulay muhitda tayyorlanishlari talab etiladi. O'qituvchi kelajak avlodni tarbiyalaydi, shu bois u nafaqat kasb mahoratiga ega, balki yuksak ma'naviy fazilatlariga ega shaxs bo'lishi lozim. Mazkur vazifani muvaffaqiyatli bajarish uchun o'qituvchilarga pedagogik jarayonning metodologik asoslari, ekologik psixologiya va ta'lim psixologiyasi, shuningdek, zamonaviy pedagogik texnologiyalar haqida puxta nazariy bilim berish kerak. Ular talabalik davridan ekologik mas'uliyatni o'ziga singdirishi, bilim va ko'nikmalarini amaliy mashg'ulotlarda qo'llashi hamda talabalik yillarida o'qituvchi-laborant sifatida turli ekologik tadbirlarda ishtirok etishlari maqsadga muvofiq. O'qish jarayonining ilk bosqichlaridanoq bilim, ko'nikma va munosabatlar uyg'unligi ta'minlangan holda, talabalarda ekologik qarashlarning shakllanishi ustuvor maqsadlardan biri sifatida qaralishi lozim.

Zamonaviy ta'lim sharoitida ekologik muammolarning dolzarb ekanligi hech kimga sir emas. Global isish, bioxilma-xillikning kamayishi, havoning ifloslanishi, suv tanqisligi kabi jarayonlar insan faoliyati natijasida yuzaga kelayotgani barchamizni o'ylantirishi shart. Boshlang'ich sinf o'qituvchilari bu muammolarning oldini olishda katta mas'uliyatni zimmasiga olishlari kerak, chunki bugungi kunda yosh avlodga tabiatni asrash, unga munosabatda adolatli bo'lish, birgalikda choralar ko'rish kabi bilim va ko'nikmalarni berish ertangi kunda ulkan samara beradi. Ana shu jarayonda o'qituvchilarning ekologik madaniyati qanchalik yuqori bo'lsa, o'qituvchilar nafaqat o'z ishiga mas'uliyat bilan yondashadi, balki o'qituvchilarga ham namuna bo'lib xizmat qiladi. Ta'limda bunday madaniyatni tarbiyalash, eng avvalo, o'qituvchining shaxsiy mas'uliyati, o'z ustida doimiy ishlashi hamda ekologik anglash doirasini kengaytirib borish orqali yuzaga keladi.

Ekologik madaniyatga e'tibor berish o'qituvchiga o'z darslarini yanada boyitish, ularni qiziqarli, turli misol va faktlar bilan boyitilgan, hayotiy tajribaga yo'naltirilgan tarzda tashkil etish imkonini beradi. Masalan, tabiiy hodisalarni kuzatish va ularni bolalarga tushuntirish chog'ida o'qituvchi ekologik bilimlarga tayangan holda jarayonni ko'rsatib bera oladi. Suv, havo, tuproq kabi tabiat in'omlarini asrashda sodda, ammo samarali usullarni qo'llashni dars jarayonida misollar yordamida namoyish qilish mumkin. Bunday ta'lim jarayonida bolalar tadqiqot qilishi, kashfiyotchilarcha qiziqish bildirishi, atrof-muhitga e'tiborli munosabatda bo'lishi zarur ekanligini erta anglab yetadilar. Natijada yosh avlodda hayotning har bir jabhasida tabiat muhofazasi haqida o'ylash, uyida, maktabida va jamoat joylarida ekologik normalarni buzmaslik, hatto boshqalarni ham shunga undash kabi fazilatlar shakllanadi.

Ekologik madaniyatni rivojlantirish uchun kelajakdagi boshlang'ich sinf o'qituvchisining professional mahorati qatorida shaxsiy fazilatlari ham muhim o'rin tutadi. O'qituvchi nafaqat bilim beradigan, balki o'z xulq-atvori bilan ibrat ko'rsatadigan shaxs ekanini unutmaslik lozim. Agar u darsdan tashqari paytlarda o'zi tabiatni muhofaza qilmasa, masalan, atrofga chiqindilarni tashlasa yoki suvsizlanishni oldini olish choralari bafarq bo'lsa, uning so'zlari hech qachon samara bermaydi. Shu bois ekologik tarbiyaning nafaqat nazariy, balki amaliy jihati, ustozning harakatlari va xulq-atvoridagi ibrat e'ishi kichik bolaga juda kuchli ta'sir qiladi. Eng muhimi, o'qituvchi talabalik davridayoq ekologik zaminda mustahkam turishi, katta mas'uliyatni his etishi va kelajakda shunga yarasha faoliyat olib borishga tayyorligini shakllantirishi lozim.

Kelajakdagi boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun ekologik madaniyatni rivojlantirish jarayonida fanlararo yondashuv ham alohida ahamiyatga ega. Ekologik masalalar biologiya, kimyo, geografiya, fizika, matematika va hattoki adabiyot kabi fanlar bilan ham chambarchas bog'liq. Boshlang'ich ta'lim bosqichida esa barcha fanlar uyg'un holda berilishi sababli, o'qituvchining ularning asoslari bo'yicha ekotasavvurlari keng bo'lishi talab etiladi. Shuningdek, sinfdan tashqari tadbirlarda turli mavzularga bag'ishlangan kvestlar, eko-teatrlashtirilgan sahnalar, ekologik maqolalar yozish musobaqalari va ko'rgazmalar tashkil qilish bolalarning qiziqishini oshiradi va ularni ekologik muammolar yechimiga jalb etadi. Shu tarzda, tabiiy fanlar bilan tarbiyaviy ishlar bir butun ekotizim sifatida xizmat qiladi va bolalarda tabiat bilan uyg'unligimiz, uning ajralmas qismi ekanligimiz haqidagi tushuncha mustahkam qaror topadi.

O'qituvchilarda ekologik madaniyatni targ'ib qilish izchil va davomiy bo'lishi talab etiladi. Ekologik masalalar faqat ayrim fanlar doirasida yoki muayyan mavsumiy tadbirlarda ko'tarilmasligi kerak. U amaliy hayot tarziga aylanishi, ilg'or tajribalarga tayangan holda doimiy ravishda rivojlantirilib borilishi lozim. Birgina maktabda emas, balki oila, mahalla va butun jamiyat miqyosida hamkorlikda ishlash orqali ekologik tarbiyaning samaradorligi yanada oshadi. Boshlang'ich sinf o'qituvchisi ushbu harakatlarning markazida turib, o'z o'quvchilari, ularning ota-onalari va mahalla faollari bilan muloqot qilib, ekologik loyihalarni tashkillashtirishi mumkin. Shundagina bolalar oila a'zolari hamda jamiyatdagi kattalarning amaliy namunasi ko'rib, olgan bilimlarini real hayotga tatbiq qilishni boshlashadi.

Xulosa qilish mumkinki, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida ekologik madaniyatni rivojlantirish, avvalo, ta'lim jarayonining mazmun va metodlarini boyitish, shuningdek, talabalarning shaxsiy mas'uliyat hissini shakllantirish bilan uzviy bog'liq. Ekologik tarbiya orqali o'qituvchilar yoshlarga nafaqat atrof-muhitga tejamkor va ehtiyotkorona munosabatni singdiradilar, balki ularni tabiatning qonuniyatlarini tushunishga, ularga rioya qilishga undaydilar. Ana shu jarayon orqali bolalarning ongi, qalbi va xulq-atvori bir butun holda shakllanib, kelajakda ekologik mas'ul va ongli avlodni tarbiyalashga zamin yaratiladi. Ta'kidlash joiz, zamonaviy ko'nikmalarga ega, ekologik ongli o'qituvchigina vaqtning dolzarb talablariga javob beradigan, tabiiy muhitni asrab-

avaylaydigan avlodni voyaga yetkazishi mumkin. Bu jamiyat oldida turli global iqlim va atrof-muhit muammolariga yechim izlashda eng muhim omillardan biriga aylanadi. Ekologik madaniyatli o'qituvchi dars jarayonida innovatsion usullarni qo'llab, bolalar bilan muloqotda tabiiy muhitga e'tiborli munosabatni mustahkamlab, ularning bolalikdan buyon shunday ruhan va intellektual darajada tarbiya topishiga xizmat qiladi. Natijada har bir bola tabiatni sevish, uni himoya qilish va asrab-avaylashni o'zining kundalik turmush tarzi va odatiga aylantiradi. Shu boisdan, bosqichma-bosqich, ilmiy asoslangan yondashuvlar hamda puxta rejalashtirilgan ta'lim dasturlari yordamida kelajakda ekologik mas'uliyati yuksak, yashil tafakkurga ega, taraqqiy etgan jamiyatni barpo etishda boshlang'ich sinf o'qituvchilari hal qiluvchi rol o'ynaydilar.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni (yangi tahriri, 23.09.2020 y.) // Lex.uz rasmiy hujjatlar bazasi.
2. Ivanov, S. M. Formirovanie ekologicheskoy kul'tury uchashchikhsya nachal'nykh klassov: dis. ... kand. ped. nauk / S. M. Ivanov. – Moskva: MGPU, 2017. – 150 s.
3. G'anieva, S. X. Ta'lim jarayonida ekologik tarbiya va ongni shakllantirishda interaktiv metodlar / S. X. G'anieva // Boshlang'ich ta'limda innovatsion yondashuvlar. – 2020. – № 4. – B. 17–24.
4. Tixonov, A. S. Ekologiya i okruzhayushchaya sreda: uchebnoe posobie / A. S. Tixonov, E. V. Makarova. – Sankt-Peterburg: Piter, 2020. – 312 s.
5. Akramova, G. A. Maktabgacha va boshlang'ich ta'limda ekologik tarbiya mazmuni va uslublari: o'quv qo'llanma / G. A. Akramova. – T.: Ilm ziyo, 2021. – 136 b.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Махкамова Мастурахон Вахромжон қизи, о'қитувчи [Махкамова Мастурахон Бахромжон кызы, преподаватель], [Masturakhon B. Mahkamova, teacher];** manzil: Farg'ona viloyati, Qo'qon shahri, Turkiston ko'chasi, 28-A uy [адрес: Ферганская область, город Коканд, улица Туркестанская, дом 28-А], [address: Fergana region, Kokand city, Turkistan street, house 28-А]